

Filippo Brunelleschi, Capilla Pazzi

Marcelo Gardinetti

Tecne n°16-2025

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2026). *Filippo Brunelleschi, Capilla Pazzi*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273689>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://marcelogardinetti.wordpress.com/2025/03/03/capilla-pazzi/>

Filippo Brunelleschi, Capilla Pazzi

Marcelo Gardinetti

Resumen

La Capilla Pazzi, situada en el claustro de la iglesia de Santa Croce en Florencia, es una obra fundamental de Filippo Brunelleschi que marca un hito en la evolución de la arquitectura renacentista. Su diseño se basa en un esquema centralizado, similar a la sacristía de San Lorenzo, con un espacio cuadrado cubierto por una cúpula central y ampliaciones laterales abovedadas que generan una planta casi cruciforme. Esta disposición espacial regida por un sistema modular riguroso, se articula en torno a dos vanos principales, uno mayor y otro menor, que se conectan entre sí, creando una sensación de fluidez y continuidad. La fachada integra el interior con el exterior a través de cinco aberturas que permiten una abundante entrada de luz, transformándola en un diafragma luminoso. El pórtico, añadido en una fase posterior, funciona como un espacio intermedio que regula la luz y genera una atmósfera de penumbra que contrasta con la claridad interior, resaltando la relación espacial entre ambos. La Capilla Pazzi se consolidó como un ejemplo de la reinterpretación innovadora de la arquitectura clásica, principios que definieron el trabajo de Brunelleschi e influyeron profundamente en el desarrollo del Renacimiento. Filippo Brunelleschi, Capilla Pazzi.

Palabras clave: Arquitectura, renacimiento, Brunelleschi, Capilla Pazzi, historia de la arquitectura.

Figura 1: Capilla Pazzi. Fuente propia

Índice

1. Capilla Pazzi: Contexto histórico y cultural	3
1.1. Florencia en el siglo XV	3
1.2. Contexto Cultural	3
1.3. La familia Pazzi	4
2. Filippo Brunelleschi	4
2.1. Aproximación metodológica	4
2.2. Obras Emblemáticas de Filippo Brunelleschi	5
3. Capilla Pazzi	6
3.1. Ubicación y relación con su Entorno	6
3.2. Composición Espacial y Proporciones	7
3.3. La composición de la fachada de la capilla pazzi	8
3.4. Materiales y Técnicas Constructivas	9
4. Consolidación del Lenguaje Brunelleschiano	11
4.1. Las características definatorias del Renacimiento	11
4.2. Una obra representativa	11
5. Referencias	12
6. Bibliografía	15

1. Capilla Pazzi: Contexto histórico y cultural

1.1. Florencia en el siglo XV

Durante el siglo XV, Florencia estuvo bajo el gobierno de una oligarquía patricia en la que familias como los Albizi, los Uzzano¹ y, en especial, los Médici² ejercieron una influencia determinante. Este régimen impulsó la consolidación de un estado territorial que se extendía desde los Apeninos hasta el mar. La ciudad atravesó un período de estabilidad interna relativa desde finales del siglo XIV hasta la hegemonía de Cosme el Viejo, aunque estuvo sujeta a conflictos externos que interrumpieron este equilibrio. En este contexto, las campañas militares, como la derrota en Zagonara en 1424, impactaron tanto en la economía como la actividad constructora de la urbe³.

Florencia se configuró como un centro económico de gran relevancia debido al desarrollo de la industria textil, particularmente en la producción de lana y seda, y por su actividad comercial y bancaria.

No obstante, a mediados del siglo XV, la manufactura lanera experimentó una crisis, aunque la producción de tejidos de lujo logró sostenerse. El avance del capitalismo en Europa, en el que familias como los Médici y los Pazzi desempeñaron un papel central en las finanzas internacionales, tuvo un impacto significativo en la economía florentina⁴. Estos linajes asumieron un rol protagónico en la financiación de edificios y obras artísticas, desplazando en este ámbito a las instituciones públicas. Sin embargo, las dificultades económicas generales ralentizaron la ejecución de proyectos arquitectónicos, entre ellos, la construcción de la cúpula de la catedral.

1.2. Contexto Cultural

Ese período se caracterizó por un florecimiento cultural impulsado por un renovado interés en la antigüedad clásica y también influyó en la investigación racional. La literatura humanística desarrollada en Florencia ejerció una influencia significativa en el movimiento artístico, promoviendo una reinterpretación de los valores humanos a partir de modelos de la tradición clásica.

Los artistas comenzaron a ser reconocidos como individuos creativos con un papel central en la concepción y dirección de las obras, lo que transformó su estatus dentro de la sociedad. Figuras como Filippo Brunelleschi alcanzaron un prestigio que los situó por encima de los antiguos modelos de producción colectiva, consolidando la noción del artista como un intelectual y creador.

El ambiente artístico florentino estuvo marcado por una dinámica de competencia y colaboración entre creadores, como se observa en la relación de Brunelleschi con Ghiberti, Donatello y Masaccio. Esta interacción favoreció el desarrollo de soluciones innovadoras en la arquitectura y las artes visuales. Los estudios sobre óptica y perspectiva, fundamentados en textos clásicos y medievales, incidieron en la representación espacial en el arte⁵. Brunelleschi, junto con artistas como Paolo Uccello⁶ y Piero della Francesca⁷, aplicó los conocimientos científicos de la época en sus obras, estableciendo nuevos principios en la representación tridimensional.

La combinación de una oligarquía gobernante, una economía en transformación, el resurgimiento del interés por la antigüedad clásica y una nueva valoración del individuo propició un contexto favorable para la innovación artística y la consolidación de un nuevo lenguaje arquitectónico.

1.3. La familia Pazzi

La familia Pazzi ocupó una posición destacada en la Florencia del siglo XV, con una participación relevante en los ámbitos económico y artístico. Integrante de un grupo de mercaderes capitalistas que adquirieron influencia a nivel internacional desde principios del siglo XV, desempeñó un papel central en la financiación de diversas iniciativas arquitectónicas. Uno de los encargos más significativos de la familia fue la construcción de la Capilla Pazzi. La edificación se inició hacia 1430, aunque su avance se vio ralentizado por dificultades económicas.

En 1442, Andrea de' Pazzi destinó recursos para continuar la obra, reforzando este compromiso en su testamento de 1445 con una asignación adicional de fondos. La capilla, concebida tanto como sala capitular como espacio de culto familiar, se integró dentro del complejo del convento de Santa Croce. El destino de la familia Pazzi estuvo marcado por su implicación en la política florentina. Tras la conspiración de 1478 contra los Médici, sus miembros fueron exiliados⁸.

2. Filippo Brunelleschi

2.1. Aproximación metodológica

Filippo Brunelleschi (1377-1446) transformó tanto la teoría como la práctica constructiva en Europa. Su aproximación metodológica, caracterizada por la innovación técnica, la racionalidad y la recuperación de los principios clásicos, estableció las bases del nuevo lenguaje arquitectónico renacentista. Su formación inicial como orfebre y su participación en el concurso para la segunda puerta del baptisterio de Florencia evidencian su temprana inclinación hacia la experimentación y la búsqueda de soluciones técnicas avanzadas. Fue en este contexto donde formuló los principios de la perspectiva lineal, un sistema de representación que revolucionó la arquitectura y la pintura al permitir una organización espacial basada en la profundidad y la proporción que marcó un punto de inflexión en la representación tridimensional en el arte.

Brunelleschi fue designado en 1418 para desarrollar el modelo de la cúpula de la Catedral de Florencia, siendo reconocido como su “inventor y gobernador”⁹. La ejecución de la obra, avanzó con rapidez en los años previos a su muerte. Su mayor logro radicó en la aplicación de principios matemáticos y geométricos para resolver los problemas estructurales asociados a la construcción de la cúpula sin el uso de cimbras. Para ello, diseñó maquinaria especializada y estableció un sistema de construcción que permitió la estabilidad de la estructura a medida que se elevaba.

La arquitectura de Brunelleschi se afirmó en la racionalización del diseño y la integración de modelos clásicos en un esquema constructivo adaptado a las necesidades con-

temporáneas. Inspirado en la arquitectura romana, incorporó elementos como columnas, pilastras, arcos de medio punto y entablamentos, sistematizándolos dentro de un orden coherente que estableció los fundamentos de la arquitectura renacentista. Esta normalización de los elementos constructivos permitió una mayor claridad en la composición y facilitó la ejecución de los proyectos. También transformó la dinámica del proceso arquitectónico al asumir un control total sobre el diseño y la construcción, diferenciándose del modelo medieval en el que las decisiones se distribuían entre distintos niveles de ejecutores. Su papel como arquitecto trascendió la simple elaboración del diseño, ya que supervisó directamente cada fase del proceso, garantizando la coherencia formal y técnica de sus obras. El patrocinio de familias como los Médici y los Pazzi fue determinante en su trayectoria, en un contexto en el que la financiación de la arquitectura y las artes dejó de depender exclusivamente de las entidades públicas para recaer en manos de la élite mercantil.

2.2. Obras Emblemáticas de Filippo Brunelleschi

La producción arquitectónica de Filippo Brunelleschi consolidó los principios arquitectónicos del Renacimiento. Sus obras introdujeron una nueva concepción del espacio, caracterizada por la claridad compositiva y el rigor geométrico. El pórtico del Hospital de los Inocentes constituye una de las primeras manifestaciones del nuevo lenguaje renacentista¹⁰. Su diseño se basa en la simetría y la modulación rítmica del espacio mediante elementos clásicos, como columnas y arcos de medio punto. La estructura del pórtico está compuesta por nueve “campatas” cuadradas, organizadas a partir de bóvedas vaídas, lo que refleja la aplicación de un sistema proporcional coherente.

La Sacristía Vieja de San Lorenzo es una referencia en la arquitectura renacentista por su planteamiento geométrico y su ordenación modular¹¹. La sacristía se configura a partir de una planta cuadrada cubierta con una cúpula hemisférica, un esquema espacial que Brunelleschi replicaría en otras obras. La articulación del interior mediante pilastras, arcos y entablamentos establece una composición equilibrada, en la que la relación entre estructura y ornamento responde a criterios racionales.

La Iglesia de San Lorenzo¹² y la Iglesia del Santo Spirito¹³ representan la aplicación de los principios brunelleschianos a gran escala. Su organización espacial se basa en la planta basilical con capillas laterales, donde la sucesión de columnas y arcos de medio punto define una estructura rítmica que enfatiza la perspectiva y la proporción. La modulación del espacio responde a un sistema constructivo ordenado, en el que cada elemento arquitectónico se integra dentro de un esquema geométrico preciso.

El impacto de Brunelleschi trascendió su tiempo, influyendo en arquitectos como Giuliano da Sangallo¹⁴ y Ventura Vitoni¹⁵, quienes incorporaron sus soluciones formales y estructurales en sus propias obras. Su legado y sus aportes continúan siendo una referencia en la teoría y práctica arquitectónica.

3. Capilla Pazzi

3.1. Ubicación y relación con su Entorno

La Capilla Pazzi se sitúa en el claustro del convento adyacente a la iglesia de Santa Croce, en Florencia¹⁶. Su integración en el primer claustro establece una conexión tanto física como funcional con el conjunto monástico. Originalmente, la capilla cumplía la función de sala capitular, espacio destinado a las reuniones de los monjes para la deliberación de asuntos internos del convento. Asimismo, servía como capilla privada para la familia Pazzi. Está situada en un terreno limitado por el muro perimetral de Santa Croce y los edificios conventuales preexistentes, lo que influye directamente en la disposición de la planta y en las decisiones arquitectónicas.

La construcción de la capilla fue encargada a Filippo Brunelleschi en 1429. La construcción de los muros en la parte inferior de la capilla se atribuye exclusivamente a Brunelleschi. No obstante, la presencia de estructuras preexistentes de los siglos XIII y XIV condicionó ciertas proporciones del proyecto, influyendo en la configuración espacial del recinto. Los trabajos de construcción de la Capilla Pazzi fueron notablemente lentos; las obras se interrumpieron al poco tiempo por falta de fondos y se reanudaron en 1442¹⁸. La capilla permaneció inacabada durante cuarenta años¹⁹. En el testamento de Andrea de Pazzi, fallecido el 19 de octubre de 1445, se consignan 16.500 florines de oro cuya renta se destinaría a la construcción.²⁰

Figura 2: Capilla Pazzi. Fuente propia

La finalización de la cúpula y de las bóvedas se sitúa en 1459, como lo indica una inscripción en la base del tambor.²¹ Las bóvedas fueron originalmente cubiertas con vigas y tejas, mientras que la cúpula interior, con nervaduras marcadas, replica fielmente la solución empleada en la Sacristía Vieja de San Lorenzo. A lo largo del tiempo, diversos

arquitectos han intervenido en la Capilla Pazzi. Uno de los cambios más importantes fue la modificación del pórtico, que fue completado en 1461²². Este pórtico se considera una variante del diseño original. Inicialmente, Brunelleschi había proyectado una fachada lisa, pero el ático sobre el entablamento presenta formas que sugieren la intervención de un arquitecto posterior, probablemente Giuliano da Maiano, quien asumió la parte final del proyecto. La decoración aún no estaba finalizada en 1473.²³ En 1478, todavía se destinaban fondos para la decoración de la capilla.²⁴

3.2. Composición Espacial y Proporciones

Brunelleschi adapta cuidadosamente el diseño de la capilla al contexto específico en el que se inserta, considerando tanto las dimensiones existentes como la función religiosa del edificio. La planta está pensada para funcionar como sala capitular, lo que le otorga una especial consideración a la circulación y al uso del espacio.

El esquema interior de la Capilla Pazzi se inspira en la sacristía de San Lorenzo, con una planta cuadrada cubierta por un casquete esférico bajo. Este diseño centralizado establece el núcleo de la capilla, donde la cúpula ejerce un papel protagónico, definiendo el espacio central. A diferencia de la sacristía, la Capilla Pazzi incorpora extensiones laterales que simulan los brazos de una cruz, dilatando el espacio central. Estas prolongaciones transversales se resuelven mediante la inserción de nichos con medallones decorativos, cubiertos por bóvedas de cañón, que aportan una sensación de expansión y dinamismo al espacio.

Figura 3: Capilla Pazzi. Fuente propia

El perímetro de la base de la capilla es rectangular. Sin embargo, la cúpula en el centro remarca un cuadrado, que se extiende hacia las alas laterales. Las pilastras de la pared mayor cortan las de la pared menor, creando una intersección espacial que sugiere la

continuación de la estructura más allá de los ángulos, aportando complejidad y equilibrio a la planta. Cada sección de la capilla se organiza siguiendo principios matemáticos estrictos, lo que garantiza una proporción exacta entre las distintas partes del edificio. Esta relación modular asegura la coherencia y la armonía de la composición espacial.

La estructura depende de tres medidas independientes, que se aplican tanto a la planta como al alzado. El intercolumnio entre las pilastras que flanquean la cúpula mayor es de 11.30 m. (19 $\frac{1}{2}$ brazas florentinas), similar al de la capilla de San Lorenzo. Los intercolumnios de las pilastras que sostienen el arco de comunicación son de 5.54 m. (9 $\frac{1}{2}$ brazas florentinas), mientras que los intercolumnios laterales miden 2.92 metros (5 brazas florentinas), evidenciando un detallado control de la proporción en cada aspecto de la capilla. (brazas) (Benévolo, 1972,104)

La altura total del orden arquitectónico, incluyendo el plinto, es de aproximadamente 8.75 metros (15 brazas florentinas). La pilastra tiene una altura de 7.58 metros (13 brazas florentinas) y el entablamento de 1.17 metros (2 brazas florentinas). La tarima tiene 0.58 metros de altura y 0.58 metros de profundidad (1 braza florentina) y la relación entre el intercolumnio menor y la altura es de 1:3.

Brunelleschi introduce variaciones en la interpretación de los modelos romanos, combinando elementos tradicionales con una aproximación experimental. Esta decisión se traduce en la exploración de efectos cromáticos y lumínicos característicos de la tradición florentina. La solución de los ángulos del espacio arquitectónico se logra mediante la introducción de pilastras plegadas o fragmentadas, una estrategia que permite integrar estos puntos dentro del esquema compositivo general.

La elevación vertical de la Capilla Pazzi refleja una cuidadosa atención a la proporción, la luz y la relación entre los elementos arquitectónicos. La capilla se organiza en torno a dos vanos cubiertos por cúpulas, uno grande y otro pequeño, que se comunican entre sí. La cúpula grande remarca el centro de la planta cuadrada de la capilla, actuando como un eje central que domina el espacio interior. Esta disposición espacial refuerza la centralidad de la capilla, un aspecto característico del diseño de Brunelleschi.

3.3. La composición de la fachada de la capilla pazzi

La fachada de la Capilla Pazzi, aunque incompleta, ofrece una visión de la relación entre el interior y el exterior. Originalmente, se proyectó una fachada lisa, con las bóvedas de cañón a la vista. Sin embargo, el pórtico fue añadido posteriormente, para controlar la altura y evitar que ocultara la cúpula. Se proyectó como un espacio de transición, que vincula el interior con el entorno, sin restar protagonismo a los elementos arquitectónicos principales.²⁵ Fue diseñada según los principios de la proporción áurea, lo que establece relaciones métricas entre los elementos arquitectónicos. El arco central de la fachada se alinea con el arco del vano del altar, los intercolumnios corresponden a las aberturas de las ventanas, y el arquitrabe se ajusta al friso de las paredes, todo dentro de una proporción armoniosa.

Los elementos arquitectónicos, como las figuras geométricas y las pilastras acanaladas, reflejan la proyección de los espacios internos de manera sutil, sin llegar a una articulación excesiva entre ellos. De ese modo, mantiene la estética fluida y no sobrecarga la fachada

visualmente, permitiendo que la luz permanezca como protagonista. Las aberturas en la fachada son cinco, y su tamaño casi cubre completamente el plano de la fachada, lo que convierte la estructura en un "diafragma luminoso."^{entre la capilla y el pórtico. Esto transforma la fachada en una gran fuente de luz frontal, proporcionando una relación directa entre el interior y el exterior, un aspecto importante en la obra de Brunelleschi que refleja su comprensión de la luz como un elemento arquitectónico fundamental.}

Figura 4: Capilla Pazzi. Fuente propia

Aunque la fachada no fue completada según los planos originales de Brunelleschi, Las indagaciones hechas en 1962 demostraron que el pórtico en su parte externa fue completado en 1461, y debe considerarse una variante del proyecto original.²⁶ Durante los trabajos, se introdujeron algunas variantes que modificaron el aspecto de la fachada proyectada, especialmente en la forma de las bóvedas de cañón y el tratamiento de los espacios. Siguiendo el ejemplo de Santo Spirito, sus seguidores insistieron en mantener el diseño original, que incluía cuatro puertas para crear una correlación clara entre los espacios internos y externos, contribuyendo a la cohesión de todo el conjunto arquitectónico.

3.4. Materiales y Técnicas Constructivas

La Capilla Pazzi emplea materiales y técnicas característicos del Renacimiento florentino, utilizados por Brunelleschi para lograr una coherencia espacial y una expresión arquitectónica basada en la racionalidad estructural y la claridad compositiva. La decoración interior, al menos en su sección inferior hasta la cornisa, se organiza a partir de una estructura de pietra serena, material que define el sistema de órdenes arquitectónicos y resalta los elementos estructurales mediante la oposición cromática con los paramentos blancos.²⁷

La composición arquitectónica en piedra se dispone sobre un escalón perimetral, gene-

rando una diferenciación espacial. La contraposición cromática entre la piedra serena y el revestimiento blanco refuerza la sensación de profundidad y continuidad del muro.

El programa ornamental incluye esculturas atribuidas a Brunelleschi²⁸, así como medallones de barro cocido policromado en las pechinas, en los que se representan los cuatro evangelistas.²⁹ El suelo está conformado por un enlosado subdividido por finas franjas de piedra que marcan los intercolumnios, estableciendo un orden geométrico riguroso. Las Pilastras destacan los ángulos del vano y estructuran la planta cuadrada sobre la que se erige la cúpula. Su disposición enfatiza la relación entre la apertura hacia el altar, las pechinas de la bóveda y los límites verticales del espacio. Todos los arcos de la cubierta adoptan la forma semicircular. El arco frontal del vano del altar se proyecta visualmente en las paredes laterales, aunque reducido a una mera referencia formal.

Las prolongaciones transversales se resuelven mediante la inserción de nichos coronados por medallones. Estas extensiones, al generar cortas bóvedas de cañón, presentan una decoración con casetones y florones en el centro, reforzando el carácter tectónico del espacio.

Toda la estructura visual de piedra se asienta sobre un escalón, recurso que, junto con el contraste cromático entre el blanco y el gris, refuerza la sensación de profundidad y solidez del muro. El enlosado del suelo se encuentra subdividido por finas bandas de piedra, marcando los intercolumnios y organizando la percepción del espacio según un trazado geométrico preciso. En el interior, la alternancia entre pietra serena y superficies blancas define la estructura visual. Sin embargo, en el pórtico, esta bicromaticidad desaparece, y los elementos arquitectónicos adquieren una cualidad diáfana, acentuando la permeabilidad lumínica del espacio.³⁰

La composición arquitectónica conduce la percepción visual hacia su máxima intensidad luminosa en el blanco puro de los paramentos, enfatizando la claridad espacial. En una estructura donde cada elemento formal responde a una configuración geométrica precisa, la luz adquiere un valor absoluto e inmutable, integrándose a la espacialidad sin alterar su esencia.

En lugar de ser solo un fenómeno físico, la luz en la Capilla Pazzi se entiende como un elemento intrínseco a la forma arquitectónica.³¹ Esta luz, que surge directamente de la estructura, no afecta a la forma, sino que la define y la ilumina de manera uniforme, creando una atmósfera serena que subraya la pureza de las formas geométricas. La fachada y la pared del fondo de la capilla, que se consideran "intersecciones" de una pirámide visual, intensificando la sensación de orden. Esta organización perspectíca aporta un sentido de escala y trascendencia al espacio. La estructura de la capilla está organizada de manera que los rayos "perspectivos converjan hacia la pared del fondo del altar. Esta disposición de planos y líneas crea una sensación de profundidad y organización espacial que guía la mirada del espectador hacia un punto central y divino.³²

En el interior, la ornamentación de las bóvedas de cañón y la pequeña cúpula del pórtico crean un ambiente de penumbra controlada, donde la luz se filtra suavemente, entrando en el espacio sin generar sombras profundas ni excesiva intensidad luminosa. Este efecto suave contribuye a una atmósfera serena y mística, propicia para la meditación y la oración.

4. Consolidación del Lenguaje Brunelleschiano

4.1. Las características definitorias del Renacimiento

La Capilla Pazzi es un hito en la obra de Brunelleschi, donde consolida y perfecciona los elementos clave de su estilo arquitectónico. Su planta centralizada, el uso de arcos de medio punto, pilastras, cúpulas y la búsqueda de proporción y armonía se convierten en características definitorias del Renacimiento. Su arquitectura se consolidó como modelo para el diseño de capillas y edificios religiosos en el Renacimiento y contribuyó a la difusión de los principios del clasicismo en la arquitectura civil.

Su planta y su fachada, con un enfoque de simetría y proporción, sirvieron como referencia para numerosas construcciones posteriores, tanto en Italia como en otras regiones del Renacimiento europeo. La Capilla sirvió de fuente de inspiración para otros arquitectos del Renacimiento. Un ejemplo destacado es Giuliano da Sangallo, quien aplicó los principios de la planta centralizada en cruz en su diseño de la iglesia delle Carceri en Prato.³³

4.2. Una obra representativa

La Capilla Pazzi constituye una obra representativa de la producción arquitectónica de Filippo Brunelleschi, en la que se sintetizan tanto su lenguaje formal como la evolución de la arquitectura renacentista. El diseño incorpora elementos de la tradición clásica, organizando y segmentando el espacio con una estructura coherente. Un aspecto central del proyecto es el tratamiento de la luz, que Brunelleschi moduló de manera controlada para generar una atmósfera de serenidad y enfatizar la espacialidad. En este contexto, la luz no solo desempeña un papel decorativo, sino que adquiere un valor constructivo al definir y articular las formas arquitectónicas.

El impacto de la capilla en la historia de la arquitectura se debe a su contribución a la consolidación del lenguaje renacentista y a la influencia que ejerció en la arquitectura posterior. Su diseño representa una etapa avanzada en la experimentación espacial de Brunelleschi y marca una transición hacia un clasicismo caracterizado por una mayor complejidad compositiva. La configuración de su fachada con pórtico no solo tuvo repercusión en la arquitectura religiosa, sino que también sirvió de modelo para el desarrollo de patios y logias en palacios y villas, contribuyendo al desarrollo de la arquitectura civil renacentista.

5. Referencias

1 Las familias Albizzi y Uzzano lideraron, durante un periodo prolongado, el gobierno de las Artes Mayores, consolidando una política orientada a la expansión territorial y al fortalecimiento institucional del Estado florentino. Bajo su dirección, se promovió la integración de extensos dominios, que se proyectaban desde los Apeninos hasta la costa, incorporando ciudades estratégicas como Arezzo y Pisa. Este proceso territorial se vinculó a la sistematización de conocimientos y prácticas administrativas que aspiraban a dotar al Estado de una organización estable y coherente, orientada a sostener su prestigio frente a los poderes regionales y a garantizar la continuidad de sus estructuras de gobierno.

2 La familia Medici introdujo una dinámica distinta al consolidarse como una élite económica cuyo dominio se sustentaba en el control del crédito y de los circuitos productivos, desplazando progresivamente las restricciones impuestas por los modelos gremiales tradicionales. A comienzos del siglo XV, el volumen de operaciones financieras de los Medici superaba con amplitud al de otras casas bancarias florentinas, lo que les permitió ejercer una influencia decisiva sobre la vida política y cultural de la ciudad. En este contexto, Cosme de Medici desempeñó un papel fundamental mediante la promoción de la cultura humanista y el patrocinio de proyectos arquitectónicos que, en manos de figuras como Filippo Brunelleschi, materializaron un repertorio formal y simbólico funcional a la afirmación del poder de las élites emergentes. Esta articulación entre mecenazgo artístico y hegemonía política se manifestó como una estrategia orientada a la construcción de un imaginario capaz de legitimar la posición dirigente de su grupo familiar. La temporalidad interrumpida de este liderazgo, marcada por el exilio de Cosme en 1433 y su retorno al poder al año siguiente, puso de relieve la consolidación de un modelo en el que la intervención cultural se integraba de manera orgánica a las dinámicas de poder.

3 La batalla de Zagonara, acontecida el 28 de julio de 1424 en las proximidades de Lugo, dentro de la región de Emilia-Romaña, constituyó un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas militares de la República de Florencia y las tropas del Ducado de Milán. El resultado del enfrentamiento, favorable a las armas milanesas, supuso un repliegue de las aspiraciones florentinas en el área y evidenció las limitaciones tácticas y logísticas de su modelo de intervención bélica, en contraste con la estructura militar organizada por el ducado lombardo, lo que alteró de manera significativa el equilibrio de poder en la zona durante ese periodo.

4 La familia Pazzi consolidó una estructura bancaria de relevancia que se posicionó como competidora directa del Banco Médici, interviniendo asimismo en actividades mercantiles vinculadas al comercio de lana y otros productos de alto valor estratégico para la economía urbana. Esta rivalidad, inicialmente circunscrita al ámbito económico, derivó en un conflicto abierto que alcanzó su punto culminante en 1478 mediante la denominada Conspiración de los Pazzi.

5 Los estudios ópticos desarrollados en el siglo XV encontraron un fundamento teórico en los tratados formulados por científicos de la antigüedad clásica, entre quienes destacan Euclides y Ptolomeo. En su obra titulada *Óptica*, Euclides sistematizó los principios geométricos de la visión al postular que la luz se desplaza en líneas rectas y que la percepción visual de los objetos depende de la disposición espacial de estos respecto al ojo. Por su parte, Ptolomeo, también en su tratado *Óptica*, amplió el análisis de los fenómenos visuales mediante la incorporación de explicaciones sobre los procesos físicos de refracción y reflexión, contribuyendo así a la consolidación de una

teoría integral de la visión.

6 Paolo Uccello (1397-1475) fue un pintor y matemático italiano cuya obra se inscribe en el contexto del Renacimiento. Uccello figura entre los primeros artistas que incorporaron la perspectiva lineal como un recurso técnico fundamentado en principios matemáticos, destinado a construir la ilusión de tridimensionalidad sobre superficies bidimensionales mediante la organización racional de los elementos compositivos según puntos de fuga y líneas convergentes.

7 Piero della Francesca (1415-1492) fue un pintor y matemático italiano cuya producción artística se desarrolla en el contexto del Renacimiento. Su obra se distingue por la aplicación rigurosa de la perspectiva lineal.

8 Miembros de la familia Pazzi, con el respaldo de actores externos como el papa Sixto IV, planificaron el asesinato de Lorenzo y Giuliano de Médici con el objetivo de desestabilizar la estructura de poder vigente y reconfigurar el equilibrio político de la ciudad. Si bien en el atentado murió Giuliano, la supervivencia de Lorenzo impidió el éxito del golpe, desencadenando una serie de represalias que resultaron en la pérdida definitiva de la influencia política y económica de los Pazzi, así como en la confiscación de sus bienes y la disolución de sus redes de poder dentro del tejido social florentino.

9 En 1418, Filippo Brunelleschi fue encargado de desarrollar el modelo constructivo destinado a la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, contando para dicha labor con la colaboración de Donatello y Nanni di Banco. Posteriormente, en 1420, Brunelleschi fue nombrado superintendente de la obra junto con Lorenzo Ghiberti y Bautista de Antonio, conformando un equipo responsable de la dirección técnica y administrativa del proceso constructivo de la cúpula. Hacia 1423, Brunelleschi adquirió la condición de "inventor y gobernador de la cúpula mayor", lo que lo situó como la autoridad principal en los aspectos proyectuales, técnicos y organizativos vinculados a la ejecución de la obra, extendiendo su competencia sobre los asuntos constructivos más relevantes de la ciudad de Florencia. (Benevolo, 1972, 19)

10 Hacia 1419, Filippo Brunelleschi elaboró el proyecto del Hospital de los Inocentes, obra promovida por el gremio del Arte de la Seda, institución que asumió la financiación y supervisión del encargo (Benevolo, 1972, 81).

11 Filippo Brunelleschi diseñó la Sacristía de San Lorenzo entre 1419 y 1422, por encargo de Juan de Médici.

12 La Iglesia de San Lorenzo fue encargada a Filippo Brunelleschi en 1421; sin embargo, es probable que el prior Dolfini, fallecido en 1420 ya hubiera desarrollado un proyecto de restauración de la antigua iglesia románica antes de su intervención. (Benevolo, 1972, 95).

13 La Iglesia del Santo Spirito fue un proyecto para el cual Brunelleschi elaboró un diseño en 1428. La decisión de reconstruir el templo surgió tras un sermón de Francisco Zoppo, que motivó a los miembros más influyentes del barrio a emprender la obra. Para ello, se designaron cinco agrupaciones gremiales, las cuales, a su vez, seleccionaron a Brunelleschi como arquitecto, al considerarlo una figura destacada en el ámbito arquitectónico de la ciudad. (Benevolo, 1972, 107).

14 Giuliano da Sangallo (1445-1516) fue una figura prominente en el Renacimiento italiano, destacando como arquitecto, ingeniero militar y escultor.

15 Ventura Vitoni (1442-1522) fue un arquitecto italiano del Renacimiento, activo principalmente en Pistoia. Vitoni asimiló la monumentalidad de las bóvedas de cañón y la capacidad del lenguaje arquitectónico de Brunelleschi para transmitir fuerza, energía y solemnidad. Esta influencia

se manifiesta en el atrio de la iglesia dell'Umiltà, en Pistoia. (Battisti,1985,226) 16 La Basilica di Santa Croce es una de las iglesias más importantes de Florencia. Fue fundada por la Orden Franciscana y su construcción comenzó en 1294, posiblemente diseñada por Arnolfo di Cambio. Se erigió sobre una iglesia franciscana anterior. La estructura principal de la iglesia es de estilo gótico, aunque a lo largo de los siglos ha incorporado elementos renacentistas y neogóticos. La fachada actual, de mármol policromado, fue diseñada por Niccolò Matas en el siglo XIX, en estilo neogótico.

17 Se ubicaba entre “el muro perimetral de Santa Cruz a la izquierda y seguramente edificios conventuales a la derecha, que debieron ser edificados antes de la intervención de Brunelleschi, ya que sobre la fachada externa del muro lateral derecho fue hallado un fresco de principios del xv. Acaso en este terreno existiera ya una precedente sala capitular, que fue totalmente destruida para poder realizar la de Brunelleschi.” (Benevolo, 1972, 101).

18 (Murray,1986)

19 “La capilla permaneció sin terminarse durante cuarenta años.” (Murray,1986)

20 “En el testamento de Andrea de Pazzi, quien murió el 19 de octubre de 1445, se dejan todavía 16.500 florines de oro en el Monte [banco], cuya renta se destinarán a la construcción.” (Battisti,1981,225)

20 (Battisti,1981,225)

21 La cúpula mayor no fue abovedada hasta 1459, (Benevolo, 1972, 101).

22 El pórtico fue completado en su parte externa en 1461 (Battisti,1981,227) (Benevolo, 1972, 107).

23 La decoración no se había terminado ni en 1469 ni en 1473. (Benevolo, 1972, 101).

24 Este dato es relevante porque la lentitud en la construcción de la capilla genera dudas sobre la autoría de la decoración. (Battisti,1981,227)

25 El pórtico fue construido inmediatamente después de cerrarse la cúpula mayor, por iniciativa probablemente de los continuadores, o quizá siguiendo la pauta de un dibujo. (Benevolo, 1972, 107).

26 (Argan,1952,83)

27 “Esta estructura refleja fielmente la lingüística de Brunelleschi, incluyendo sus fórmulas idiomáticas”. (Battisti,1981,225)

28 (Murray,1986)

29 Benevolo apunta la hipótesis de que los cuatro evangelistas, en barro cocido policromado, que componen los medallones de las pechinas, fueran obra del propio Brunelleschi. (Benevolo, 1972, 107).

30 En el pórtico de la Capilla Pazzi, la bicromaticidad presente en el interior desaparece, y los elementos arquitectónicos adquieren una cualidad diáfana. (Argan,1952,83)

31 En la Capilla Pazzi, la luz no se concibe únicamente como un fenómeno físico, sino como un elemento intrínseco a la forma arquitectónica. (Argan,1952,84)

32 En la Capilla Pazzi, la sensación de orden se intensifica mediante las “intersecciones” de una pirámide visual. «. . .» la capilla está organizada de manera que los rayos”perspectivos converjan hacia la pared del fondo del altar (Argan,1952,84)

33 En la Basílica de Santa Maria delle Carceri en Prato, en 1484, Sangallo supero la dificultad de su convergencia de los ángulos que marcan la terminación de la pared en la Capilla Pazzi, logran-

do una integración más fluida y armoniosa de las diferentes partes del edificio. (Battisti,1985,226)

6. Bibliografía

Argan, Giulio Carlo, "Brunelleschi" Milano, Mondadori, 1952

Argan, Giulio Carlo; Nesca A. Robb. "The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Perspective Theory in the Fifteenth Century" *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 9 (1946): 96 - 121.

Battisti, Eugenio "Filippo Brunelleschi" New York: Rizzoli, 1981.

Benevolo, Leonardo "Historia de la Arquitectura del Renacimiento" Madrid: Taurus Ediciones, 1972.

Castex, Jean "Renacimiento, barroco y clasicismo" Madrid: Akal, 1994.

Cravino, Ana "Renacimiento, Manierismo, Barroco" ISSN 1668-5229 Cuaderno 37, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2011). pp 85-105

Manetti, Antonio. "Vita di Filippo di Ser Brunellesco". In: Milanesi, Gaetano (Ed.). *Operette istoriche, edite ed inedite di Antonio Manetti*. Firenze: Successori Le Monnier, 1887. p. 73-158.

Murray, Peter "The Architecture of the Italian Renaissance" New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1986.

Ruggiero Rocky, "Brunelleschi's Basilica. The Building of Santo Spirito in Florence" Roma: Viella, 2020

Vasari, Giorgio "Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos" I.S.B.N. 978-84-376-4035-8 Madrid: Cátedra, 2019.